

“MILLIY GO‘YANING TARBIYA FENONIMI SIFATIDA HUQUQBUZARLIKNI OLDINI OLISHI”

Shodiyorov Eldor Sharif o‘g‘li

Guliston Davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617934>

Annotatsiya. Globallashib borayotgan dunyo sharoitida yoshlarimiz turli-xil yod g‘oyalarga aldanib kechirib bo‘lmas jinoyatlarni sodir etishini oldini olish maqsadida eng avvalo milliy g‘oyaga bo‘lgan hurmatini, vatanga bo‘lgan muxabbatini ko‘nglidan chuqur joy olishini taminlash. Shuningdek tarbiyaviy va huquqiy bilimlarini muntazam oshirib borishi, ushbu tushunchalarni huquqbuzarlikning immuniteti sifatida keng foydalanishiga yo‘l ochib berish. Shu bilan birga ushbu maqolamizda tarbiya va milliy g‘oya uyg‘unlashib huquqbuzarlikni munosib oldini olishini yoritish.

Kirish

So‘zimizni boshidan O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning quydagi so‘zlari bilan boshlaymiz: “Hozirgi murakkab sharoitda xalqimiz, avvalo, o‘z-o‘zini kelayotgan yosh avlodimiz ongi va qalbida mafkuraviy immunitet hosil qilish muhim ahamiyatga ega. Bu ishni bamosoli yosh niholga mevali daraxt kurtagini payvand qiladigan usta bog‘bondek noziklik va mehr bilan, oqilona yo‘l bilan amalga oshirish lozim”.

Butun dunyo globallashishda davom etarkan xoxlaymizmi yo‘qmi bu globallashuvning yoshlar tarbiyasiga va mafkurasiga juda jiddiy ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Bu jarayonning salbiy oqibatlari ham yo‘q emas. Misol uchun yoshlarimiz orasida o‘z huqularini bilmasdan turib boshqa shaxslarning huqulariga jiddiy putur yetkazish holatlari ko‘p marotaba kuzatilmoqda. Bu jarayonlarni oldini olish uchun birinchi navbatda biz ularga Milliy go‘oya tushunchasini va tarbiyaning asil mohiyatini to‘liq yetkazib berishimiz zarur hisoblanad. Yoshlarimizni tarbiyalashda eng avvalo biz yurtimizning shonli tarixini, ota-bobolarining qilgan buyuq ixtrolari va e‘tiborga loyiq olamshumul kashfiyotlari, larning dunyoqarashlari va ma‘naviyatini chuqur o‘rgatmag‘imiz darkor. Bu yo‘lda ularga munosib manbalarni yetkazishimiz, kuchli o‘qituvchi va jamoat arboblarni shakillantirmog‘imiz zarur hisoblanadi. Yana bir omil Inson avvalo o‘zini o‘zi tarbiyalamog‘i va o‘z fitratini rivojlantirmog‘i ham maqsadga muvofiq bo‘ladi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi.

Asosiy qisim

Insoniyat tarixi g‘oyalar tarixidir.

G‘oya inson tafakkuri mahsuli, milliy g‘oya esa millat tafakkurining mahsulidir. Milliy g‘oya – inson va jamiyat hayotiga ma‘no-mazmun baxsh etadigan, uni ezgu maqsad sari etaklaydigan fikrlar majmuidir. Mafkura esa muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muddaolari, manfaatlari, orzu-intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini o‘zida mujassam etadigan g‘oyalar tizimidir. Mafkuralar ma‘no-mohiyatiga ko‘ra falsafiy, dunyoviy, diniy ta‘limotlar asosida yaratiladi. Turli ijtimoiy-siyosiy kuchlar o‘z mafkuralarini yaratishda siyosiy g‘oyalar bilan birga diniy oqimlar, falsafiy maktablar va ilm-fan yutuqlariga tayanadi, ulardan nazariy asos sifatida foydalanadi. Jamiyat taraqqiyotida turli maqsad va muddaolar xilma-xil mafkuraviy vositalar bilan amalga oshiriladi.

Insonlar, xalqlar va jamiyatlar hayotida yo'naltirilgan g'oyaviy yo'nalish, milliy mafkura muhim ahamiyat kasb etadi. Mafkura bo'lmasa, odam, jamiyat, davlat o'z yo'lini yo'qotishi muqarrar.

Har qanday mafkura quyidagi asosiy maqsadlarni ko'zda tutadi:

- muayyan g'oyaga ishon-tirish;
- uyushtirish;
- safarbar etish;
- ma'naviy-ruhiy rag'batlantirish;
- g'oyaviy tarbiyalash;
- g'oyaviy immunitetni shakllantirish;
- harakat dasturining bo'lishi.

Mafkura o'z oldiga qo'yilgan shu kabi maqsadlarni bajara olsagina amaliy samara berishi mumkin.

Tarixiy qonuniyat shundan dalolat beradiki, bir ijtimoiy tuzumdan ikkinchisiga o'tish davrida, jamiyat hayotining barcha sohalarida bo'lgani singari, g'oyaviy-mafkuraviy sohada ham muayyan muammolarni hal qilish zarurati yuzaga keladi.

Hozirgi kunda jamiyatimiz hayotiga jiddiy xavf tug'diradigan mafkuraviy tahdidlar quyidagilardan iborat:

Islom xalifaligini tiklab, uning bayrog'i ostida musulmon xalqlarni yangi imperiyaga birlashtirishga qaratilgan intilishlar;

Yosh, mustaqil davlatlarni sobiq ittifoqqa birlashtirish g'oyasi;

Tariximizni, milliy qadriyatlarimiz va dinning mohiyatini soxtalashtirishga urinishlar;

Axloqsizlik g'oyalari yoyib, xalqni ma'naviy jihatdan buzishga intilishlar;

Turli mafkuraviy vositalar orqali mintaqaviy va davlatlararo mojarolarni keltirib chiqarishga qaratilgan harakatlar.

O'zbekiston jamiyatining milliy mafkurasi, o'z mohiyatiga ko'ra, xalqimizning asosiy maqsad-muddaolarini ifodalaydigan, uning o'tmishi va kelajagini bir-biri bilan bog'laydigan, asriy orzu-istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan g'oyalar tizimidir.

Milliy mafkura:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, demokratiya tamoyillariga asoslanadi;
- Xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviyati, an'ana va udumlari, ulug' bobokalonlarimizning o'lmas merosidan oziqlanadi;
- Adolat va haqiqat, erkinlik va mustaqillik g'oyalari hamda xalqimizning ishonch va e'tiqodini aks ettiradi;
- Yurt tinchligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.
- Jamiyat a'zolarini, aholining barcha qatlamlarini O'zbekistonning buyuk kelajagini yaratishga safarbar etadi;
- Millati, tili va dinidan qat'i nazar, mamlakatimizning har bir fuqarosi qalbida ona Vatanga muhabbat, mustaqillik g'oyalari sadoqat va o'zaro hurmat tuyg'usini qaror toptiradi;

Jamoatchilik qalbi va ongini fikrlar xilma-xilligi, vijdon erkinligi tamoyillariga rioya qilgan holda ma'rifiy yo'l bilan singdiriladi.

Milliy mafkura, o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra, O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotiga xizmat qiladi, barcha siyosiy partiyalar, guruh va qatlamlarning, bugun xalqimizning quyidagi umumiy manfaatlarini ifodalaydi:

- Mamlakatning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, sarhadlar daxlsizligi;
- Yurtning tinchligi, davlatning harbiy, iqtisodiy, g‘oyaviy, ekologik, informatsion tahdidlardan muhofaza etilishi;
- Mamlakatda fuqarolararo va millatlararo totuvlik, ijtimoiy barqarorlik muhitini ta‘minlash;
- Har bir oila va butun xalqning farovonligi;

Jamiyatda adolat ustuvorligi, demokratiya, o‘z-o‘zini boshqarish tamoyillarining amal qilishi. Mafkura tom ma‘nodagi milliy mafkuraga aylanishi uchun quyidagi talablarga javob berishi zarur:

- Inson qalbi va ongiga ijobiy ta‘sir etadigan tushuncha va tuyg‘ular, go‘zal va hayotiy g‘oyalar tizimini o‘zida mujassam etishi;
- Millat, xalq va jamiyatni birlashtiruvchi kuch, yuksak ishonch-e‘tiqod manbai bo‘lishi;
- Har qanday ilg‘or g‘oyani o‘ziga singdirishi va har qanday yovuz g‘oyaga qarshi javob bera olishi;
- Zamon va davr o‘zgarishlariga qarab, o‘zi ifodalaydigan manfaat, maqsad va muddaolarni tavsiya eta olishi.
- Milliy mafkura ana shu talablarga javob bergan taqdirdagina quyidagi asosiy vazifalarni bajara oladi:
- Mustaqil dunyoqarash va erkin tafakkurni shakllantirish;
- Hur fikrli, mutelik va jur‘atsizlikdan holi bo‘lgan, o‘z bilimi va kuchiga ishonib yashaydigan insonni tarbiyalash;
- Odamlarimiz, ayniqsa, yoshlarimizning irodasini baquvvat qilish, iymon-e‘tiqodini mustahkamlashga xizmat qiladigan ma‘naviy muhit yaratish;
- Vatandoshlarimiz tafakkurida o‘zlikni anglash, tarixiy xotiraga sadoqat, muqaddas qadriyatlarimizni asrab-avaylash, vatanparvarlik tuyg‘usini kamol toptirish;
- Xalqimizga xos bo‘lgan iymon-e‘tiqod, insofu diyonat, saxovat, halollik, mehr-oqibat, sharm-hayo kabi fazilatlarini yanada yuksaltirish;

Mamlakatimizning ko‘p millatli xalqi ongi va qalbida “O‘zbekiston – yagona Vatan” degan tushunchani shakllantirish va rivojlantirish. Milliy va umuminsoniy tamoyillari. Mafkura xalqimizning tabiati, irodasi, orzu-intilishlarini ifodalaydigan quyidagi milliy xususiyatlarni zamon talablariga asoslanib yanada boyitishni nazarda tutadi:

- Xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo‘lib yashash ruhining ustunligi;
- Jamoa timsoli bo‘lgan oila, mahalla, el-yurt tushunchalarining muqaddasligi;
- Ota-ona, mahalla-ko‘y, umuman jamoatda yuksak hurmat va e‘tibor;
- Millatning o‘lmas ruhi bo‘lgan ona tiliga muhabbat;
- Kattaga hurmat va kichikka izzat;
- Mehr-muhabbat, go‘zallik va nafosat, hayot abadiyligining ramzi bo‘lgan ayol zotiga ehtirom;
- Sabr-bardosh va mehnatsevarlik;
- Halollik, mehr-oqibat va hokazo.
- Milliy mafkura quyidagi umumbashariy qadriyatlarni e‘tirof etadi va ulardan oziqlanadi:

- Qonun ustuvorligi;
- Inson haq-huquqlari va hurfikrlilik;
- Turlı millat vakıllarına hurmat va ular bilan bahamjihat yashash;
- Diniy bag‘rikenglik;
- Dunyoviy bilimlarga intilish;
- Ma‘rifatparvarlik;
- O‘zgalar xalqlarining ilg‘or tajribalari va madaniyatini o‘rganish va hokazo.

O‘zbekiston xalqining milliy taraqqiyot yo‘lidagi bosh g‘oyasi — ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir. Bu g‘oya xalqimizning azaliy ezgu intilishlari, bunyodkorlik faoliyatining ma‘no-mazmunini belgilaydi. Har bir inson uchun muqaddas bo‘lgan yuksak gumanistik qadriyatlarni o‘zida mujassam etadi. Milliy mafkuraning bosh g‘oyasida ozodlik tushunchasining ustuvor va yetakchi o‘rında turishi — Vatan mustaqilligi barcha orzu-intilishlarimiz, amaliy faoliyatimiz va yorug‘ kelajagimizning asosi ekanidan dalolat beradi. Milliy mafkura o‘z mohiyat-e‘tiboriga ko‘ra, jamiyat hayotining ma‘naviy mezoni bo‘lib, tafakkur o‘zgarishi, odamlar ongida yangicha dunyoqarashning shakllanishi va ijtimoiy fikr rivoji uchun dasturilamal bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa

O‘zbekiston taraqqiyot sari ildamlab borar ekan eng avvalo milliy g‘oyasini, milliy mafkurasini hamda milliy qadriyatlarini mustahkamlab bormog‘i lozim. Bu nafaqat globallashtuvda, balki huquqbuzarlikni oldini olishni ham o‘z oldiga maqsad qilib oladi. Shuningdek “Tarbiya-oiladan boshlanadi” degan fenomenimga asoslanib birinchi navbatda milliy o‘zlikni, milliy qadriyatlarni oilada shakllantirsak, huquqiy savodxonlik va huquqbuzarlikka qarshi immunity o‘z-o‘zidan bizda shakllanib, rivojlanib boradi. Undan tashqari inson o‘zini o‘zi tarbiyalab borishi, barkamol shaxs sifatida shakllantirishi ya‘ni aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi, estetik tarbiya, huquqiy tarbiya, ekologik tarbiya, iqtisodiy tarbiya va jismoniy tarbiyani muntazam ravishda chiniqtirib borishlari maqsadga muvofiq bo‘ladilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. T. Risqiyev “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar”, “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti” 2003. Toshkent.
2. Islom Karimov “Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch”
3. “Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar”. T., “O‘zbekiston”, 2000 yil.